

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MIOFUNCIONAL EN PACIENTES CON MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

MYOFUNCTIONAL ORTHOPEDIC APPLIANCES FOR PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE

Alexander Palacios Bravo¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Odontólogo. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0000-0002-6985-574X>

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 22/11/2022

Aceptado: 30/05/2023

Publicado: 03/07/2023

RESUMEN

La mordida abierta anterior es un problema generalizado multifactorial que conlleva muchas complicaciones al sistema estomatognático, la falta de oclusión es común entre pacientes en la época de la niñez, el análisis del origen de la maloclusión es de vital importancia para el desarrollo de la aparatología adecuada a su vez buscar un tratamiento adecuado para solucionar esta mordida abierta. Objetivo: Determinar la aparatología ortopédica miofuncional aplicada en pacientes con mordida abierta anterior de tres a ocho años. Materiales y Métodos: En la presente investigación se desarrolló en base a un enfoque cualitativo de tipo descriptivo no experimental, se realizó una búsqueda de 38 artículos de portales web entre ellos scielo, pubmed, google académico, en los cuales se obtuvo información para el trabajo investigativo. Conclusión: la aparatología miofuncional adecuada para los casos de mordida abierta anterior es el bit-block, también, la combinación del mismo bite-block con tornillo hyrax y rejilla, el uso de esta aparatología dependerá de la situación agravada de la maloclusión, existen pacientes que presenten más complicaciones aparte de una mordida abierta para ello la combinación es la mejor elección en el tratamiento. La aparatología se divide en aparatos destinados para la eliminación del hábito y para corrección cuando el mismo ya alteró la mordida, la aparatología fija es la mejor opción por mantenerse en boca, la finalidad es obtener los mejores resultados para el paciente en función de su estética y salud, la cual el bite-block con tornillo hyrax es ideal.

Palabras clave: Maloclusión, Aparatología, Mordida Abierta.

ABSTRACT

Anterior open bite is a generalized multifactorial problem that causes many complications to the stomatognathic system, the lack of occlusion is common among patients in childhood, the analysis of the origin of the malocclusion is of vital importance for the development of the appropriate appliances and in turn to find an adequate treatment to solve this open bite. Objective: To determine the myofunctional orthopedic appliances applied in patients with anterior open bite from three to eight years of age. Materials and Methods: This research was developed based on a nonexperimental descriptive qualitative approach, a search of 38 articles from web portals including Scielo, PubMed, google academic, in which information was obtained for the research work. Conclusion: the adequate myofunctional appliance for cases of anterior open bite is the bit-block, also, the combination of the same bite-block with hyrax screw and grid, the use of this appliance

will depend on the aggravated situation of the malocclusion, there are patients that present more complications apart from an open bite for which the combination is the best choice in the treatment. The appliance is divided into appliances for habit elimination and for correction when the habit has already altered the bite, the fixed appliance is the best option because it is kept in the mouth, the purpose is to obtain the best results for the patient in terms of aesthetics and health, which the bite-block with hyrax screw is ideal.

Key words: Malocclusion, Appliance, Open Bite.

INTRODUCCIÓN

La mordida abierta anterior presenta características anormales con relación a una oclusión armónica, la correcta oclusión se va a obtener en el ejercicio del choque correcto entre las piezas antagonistas a un plano de normalidad, esto deriva de obtener una armonía en el cual los músculos, la articulación temporomandibular y los dientes trabajen en sincronía para ejecutar los procesos de masticación, posterior deglución, además procesos como fonación y respiración.

Cuando no se cumplen estas características, se presenta una maloclusión, en este caso una mordida abierta anterior la que consiste en que el plano de contacto oclusal con las piezas antagonistas anteriores es insatisfactorio.

La aparatología ortopédica consigue desbloquear y estimular una nueva posición mandibular o mejorar la respiración nasal. Van a producir un cambio en la calidad de vida de cada paciente mejorando su estética y funcionalidad de los dientes de cada paciente. Por otro lado, se consigue mejorar la higiene dental ya que los dientes están alineados, en lugar de apiñados. Es menos probable después de haber recibido un tratamiento ortodóntico y haber utilizado esta aparatología, padecer caries u alguna enfermedad periodontal, al evitar el crecimiento de bacterias.

La aparatología miofuncional que va ser utilizada en función de una corrección de hábitos y maloclusiones, será basada en una terapia miofuncional para la corrección de la mordida abierta anterior. Entre los distintos tipos de aparatología tenemos los siguientes: bloques de mordida o bit-blocks , una combinación

efectiva entre los bloques de mordida tenemos a el aparato tipo bite block con tornillo hyrax y rejilla, dentro de la clasificación de aparatología fija tenemos las mini placas, mini implantes, arcos transpalatinos, los elásticos verticales en zona anterior, en caso de tener una mordida abierta anterior severa o muy compleja que no se pueda obtener resultados con el uso solo de aparatología existe un tratamiento combinado entre el cirujano y el ortodoncista el cual se denomina cirugía orto-quirúrgica.

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la aparatología ortopédica miofuncional aplicada en pacientes con mordida abierta anterior de tres a ocho años, a través de la búsqueda de información relevante en bases de datos científicas que aporten a la solución de los problemas causados por las maloclusiones dentarias.

Cada tratamiento y aparatos dentales usados en Ortodoncia tienen como objetivo dar soluciones personalizadas a problemas individuales, capaces de ejercer acción sobre los huesos y músculos para tratar un problema ortodóntico.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se desarrolló en base a un enfoque cualitativo, ya que es el mejor mecanismo de adaptación al desarrollo del tema, basado en un análisis de discurso con la adaptación de diferentes autores que aportan según su criterio y nos lleva a tener diversos conceptos con el fin de llegar a un resultado favorable lo cual enriquece la investigación.

Es de tipo no experimental, ya que dentro de la investigación se pudo obtener datos estadísticos por los otros autores, realizados en trabajos científicos sobre los

malos hábitos que desencadenan en problemas dentolabiales.

El diseño de la investigación es tipo descriptivo, ya que el trabajo se describió la temática de la investigación implementando la búsqueda de archivos documentados bibliográficamente, para de la misma forma ser seleccionados, estudiados y aplicar una crítica personal y así mismo una interpretación de los datos recabados, los cuales aportan diferentes componentes para la elaboración exitosa de la presente investigación y a su vez poder exponer sobre la relevancia del uso de la aparatología ortopédica miofuncional en pacientes con mordida abierta anterior.

El presente trabajo investigativo se basó en un tipo de revisión bibliográfica abarcando temas de interés en relación con los problemas de mordida abierta anterior. La técnica empleada para la debida recolección de información importante y de gran aporte para así llegar al objetivo que es encontrar la aparatología ortopédica miofuncional ideal. Se aplicó el método analítico sintético desglosando todas las características de los artículos de diversos autores para tener un estudio amplio, se analizó hábitos, oclusión, orígenes y aparatología, dando como resultado una mejor comprensión del tema.

La presente investigación fue realizada mediante la recopilación de datos e información del material seleccionado y a su vez clasificado, todo el proceso de investigación se basó en la revisión a la narrativa presente en libros ilustrados, revistas, artículos científicos sumando un total 38, los cuales fueron obtenidos de portales de búsqueda como: Scielo, google académico, medigraphic, pubmed. Que originalmente se encuentran en base al estudio realizado. De estos artículos se logró conseguir más del 50 % de los últimos 5 años para así mantener una base de información actual y complementar mejor el trabajo investigativo.

El uso de distintos medios como revistas científicas, ensayos, blogs, libros y datos estadísticos fueron de gran

ayuda estos mismos fueron designados para la extracción de información necesaria y más relevante, se utilizaron palabras y algunas frases claves para la búsqueda de este material como: hábitos, oclusión, etiología de las maloclusiones, succión digital, aparatología, miofunción, interceptiva, fija, removible, entre otras, estos dichos artículos se encontraron en portales web.

Al momento de la selección del material con mayor relevancia en función al tema presente, se procedió a la selección, clasificación y extracción de toda la información necesaria la misma fue plasmada con datos de relevancia como año, autores, títulos, conclusiones y resultados de los trabajos realizados.

REVISIÓN DE LITERATURA

MALOCCLUSIONES

Dentro de la ortopedia, tenemos la clasificación de las maloclusiones la cual desempeña un papel importante. Como primer punto tenemos que la clasificación nos va apoyar en el diagnóstico y el planteamiento de la solución de las maloclusiones al dirigir al odontólogo sobre el tipo de problema o mal formación y las probables soluciones mecánicas que vamos a tener frente al problema. Como siguiente punto y no menos importante debemos tener en cuenta que dentro del estudio de las clasificaciones de las maloclusiones facilitará tanto al especialista como al odontólogo general hablar el mismo idioma esto quiere decir que el concepto de maloclusión deber ser universal y dirigido a todos los profesionales en el campo odontológico por igual (Katz, 1992).

Etiología de las Maloclusiones.

Dentro del estudio que se debe realizar a los pacientes con maloclusiones es esencial que se deba evaluar una formación un origen una etiología de estas malformaciones, esta va a ser la piedra de oro en el tratamiento ortopédico y/o ortodontico ya que el para el tratamiento se debiera buscar el origen ya que este no presentará sintomatología alguna. La etiología de estos

problemas oclusales son muy complejas de diagnosticar para partir de ese punto, puesto que estas van a tener diferentes tipos de orígenes denominados multifactoriales, sin embargo, actualmente se da por realizado que se divide en dos factores el primero va ser la Herencia y el segundo va ser el Ambiente, y que la combinación entre estos dos va depender el desarrollo de la malformación. En teoría el diagnóstico odontológico debería dar con este origen del agente causal, la intensidad de la herencia y los múltiples factores que van a interactuar en el cuadro de maloclusión, en las diferentes etapas del desarrollo y proporcionando una distinta intensidad, justifican la complejidad del intento por el origen de la mal formación oclusal

CLASIFICACIÓN DE ANGLE

- *Clasificación de Angle 1.* La presente clasificación está en igualdad mesiodistal normal del maxilar superior e inferior, entonces la cúspide mesiovestibular del primer molar ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. Aquí observamos que los arcos dentarios están alterados en una mínima cantidad, por lo cual se observa un pequeño apiñamiento de la zona anterior, esta clasificación está ligada prioritariamente a cambios de la línea en relación oclusal de la zona anterior conformada por incisivos y caninos. Dando como resultado que en la mayoría de los casos de maloclusión los arcos dentarios se presentan contraídos esto da como consecuencia apiñamiento de piezas dentarias y fuera de arco. Con respecto a el perfil de la cara es de forma recta (Rita et al., 2011).
- *Clasificación de Angle 2.* Dentro de esta segunda clasificación mencionamos que se caracteriza por tener una relación sagital anormal de los primeros molares, es esta en el surco vestibular del molar permanente inferior está por distal de la cúspide mesiovestibular del molar superior. Dentro de la misma existe una subdivisión la cual describimos como: Clase II división I, Angle precisó que en esta división que la clase II con inclinación vestibular de

los incisivos superiores, en su mayoría se muestran con un perfil convexo, por otra parte la clase II división II, Angle en esta división engloba las maloclusiones clase II sin mantener un resalte de los incisivos superiores, el estado de los mismos están palatinizados o verticalizados, dentro de lo más común y visible son los perfiles faciales rectos y levemente convexos (Moreira & Genoveva, 2018).

- *Clasificación de Angle 3.* En esta clasificación la oclusión mesial de las dos hemiarquadas del arco dental inferior hasta la extensión es un poco más de la mitad del ancho de una cúspide de cada lado, en esta clasificación puede existir un apiñamiento de regular a muy alto tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior pero con más prevalencia en el superior, en esta clasificación se presenta una inclinación hacia lingual de los incisivos inferiores y caninos, la misma se verá más demostrativa mientras que el caso sea más complejo. Mientras que existe una presión del labio inferior tratando de cerrar la cavidad oral y reducir la maloclusión. Dentro del organismo neuromuscular no es normal una protrusión ósea en el hueso mandibular, retrusión del hueso maxilar y también puede presentar en ambas. Con respecto al perfil facial este tiende a ser recto o cóncavo. Por otra parte, existe una subdivisión esta se mantienen las características de la clase III, siendo unilateral la misma que se subdivide en subdivisión derecha: la cual es oclusión mesial del lado derecho únicamente. Subdivisión izquierda: Oclusión mesial del lado izquierdo exclusivamente (Rita et al., 2011)

HÁBITOS

El origen de la maloclusión es el proceso que da como resultado la anormalidad morfológica y funcional de las estructuras óseas, musculares y de las piezas dentales las mismas estructuras que conforman el sistema estomatognático. Dentro de las principales razones para que se de esta mala formación son factores de origen ambiental y de origen genético. La alteración de la

función oral también es un factor de maloclusión, ésta incluye la articulación, también la deglución y la masticación, aquí vamos a presentar que todo esto tiene una relación íntima entre sí se puede tomar como ejemplo un vehículo con sus ruedas sin sus ruedas no puede rodar el vehículo, las mal formaciones y los hábitos por lo general van a presentar como resultado una mala posición de los dientes en un estudio epidemiológico aleatorio realizado a estudiantes escolares en total un número de 1.100 valoró que un porcentaje del 53,3 por ciento presentaban algún tipo de mal hábito oral (García et al., 2011)

El motivo de las mal formaciones oclusales y asimetría facial son varias y con un grado de complejidad elevado, entre los más frecuentes son los hábitos bucales incorrectos o deformantes. Entre los positivos existen varios factores como por ejemplo la masticación, la correcta deglución, la respiración normal, por otra parte, tenemos a los hábitos negativos, tales como, el uso de chupetes y biberones pasado los tres años de edad, la respiración bucal, queilofagia, onicofagia, masticación de elementos, y la más común la succión digital. Estas anomalías deformantes llevan consigo un sin número de problemas en la dentición específicamente en la oclusión si los mismos se mantienen por largos periodos de tiempo. También existen alteraciones en otros elementos de efecto negativo estos pueden alterar la estructura de la lengua y también el desarrollo físico y psicológico del niño. Estas se manifiestan con factores como estrés, frustración, fatiga o aburrimiento y la falta de atención de los padres, inmadurez y tensión en el entorno familiar (Dailet et al., 2018)

- *Hábito de Succión Digital.* Dentro del hábito de succión digital este presenta una deformación muy común en niños, el cual es apto para producir grandes anomalías dentarias en la cavidad y maxilares, modificaciones dentro de la función de oclusión, en la salud mental y estado de salud general del paciente. El dedo a elección por los pacientes en general es el dedo pulgar, a veces

observamos que se encuentran comprometidos otros dedos en una variedad de posiciones en boca. Este hábito se desarrolla cuando uno o más dedos del niño son introducidos dentro de la boca, por lo general el paciente ingresa el primer dedo, el niño realiza una presión con la yema del dedo contra la bóveda palatina, el proceso alveolar incisivo y la cara lingual o palatina de las piezas anteriores en general de los incisivos superiores. La ubicación del dedo entre los maxilares los mantiene separados dicho esto la lengua va a estar en contacto presionando durante el momento de la succión digital, por consecuencia el refuerzo de esta acción (Parra & Zambrano, 2018).

- *Respiración Bucal.* Dentro de la respiración bucal es de inmediato el análisis por un estudio de análisis a simple vista luego vamos a reafirmar lo observado en la parte funcional y medios auxiliares de diagnóstico las cuales son las radiografías y modelos de estudio. La telerradiografía lateral es de gran ayuda arrojando datos sobre la obstrucción de las vías aéreas y tipo facial. Con respecto a la anatomía bucofacial puede verse alterada cuando se presenta una obstrucción de las vías aéreas como consecuencia se da una respiración bucal. Los pacientes con este mal hábito proyectan su cabeza hacia atrás para compensar la respiración. El aumento de volumen anormal del maxilar inferior crea una imagen de cara larga y esta da origen a una maloclusión. Consecuencia de esto se observa en los pacientes falta de masticación y fonación, producto de esto una estética facial pésima (Dailet et al., 2018b).
- *Onicofagia.* Este se define como el hábito de comer o morder las uñas con los dientes, es muy común en niños y adultos jóvenes, más, sin embargo, casi no se observa antes de los cuatro años, puesto que tu frecuencia más alta es entre los 4 a 6 años. Afecta los tejidos blandos que rodean la uña, así como la cutícula y la piel de los dedos como tal. Se lo puede describir como un hábito deformante oral ya que

puede producir desgaste dentario, ya sea localizado o generalizado, desviación ya sea de uno o más dientes, y también afectación localizada de los tejidos periodontales (Parra & Zambrano, 2018).

- *Bruxismo*. Acto parafuncional de rechinar o de apretar los dientes fuera de sus actos fisiológicos tales como son la masticación y deglución, se caracteriza por hipertonicidad no fisiológica de la musculatura masticatoria. Este hábito también se los considera un mecanismo por el cual se eliminan las interferencias que no son eliminadas por la atrición. Este acto está íntimamente relacionado con niveles de estrés altos, así mismo como cambios en el estilo de vida, preocupaciones y autosugestión. Estudios científicos evidencian una mejora en cuanto a tomar tratamiento psicológico, como hipnosis y relajación, psicoterapia. Así como también terapia física para eliminar dolor y lograr la relajación buscada (Dailet et al., 2018)
- *Empuje o Protracción Lingual*. Es proyectar o la acción de empujar la lengua hacia adelante, el mismo que se produce en el momento de la deglución. Esta se clasifica en simple, compleja y complicada, de acuerdo con sus características clínicas y etiológicas, en cuanto al segundo y tercer caso deberá ser tratada por el ortodoncista. Dentro de este hábito se clasifica en dos secciones, primero la retracción lingual simple: es caracterizada por presentar una mordida abierta anterior, tiene buena adaptación oclusal de las dos arcadas, y está muy bien definida. La segunda es la protracción lingual compleja: es caracterizada por presentar una mordida abierta anterior amplia y mal delimitada, así como tampoco hay contacto entre las arcadas dentarias durante la deglución, por último, la adaptación oclusal de ambas arcadas presenta una alta inestabilidad a nivel de incisivo, canino y premolares.
- *Deglución Atípica*. deglución pasa de ser atípica, cuando la interposición de la lengua al tragar produce una falta de contacto entre ellos

ocasionando una mordida abierta. En este de tipo de deglución intervienen varios factores, a su vez siendo los más frecuentes la hipertrofia amigdalal, la macroglosia, la alimentación prolongada con biberón, o también la pérdida prematura de incisivos deciduos. Varios estudios demuestran que existe un patrón de deglución atípica a una edad de entre los 6 y los 9 años se relacionada muchas de las veces con una maloclusión grave a los 9 años. Para hacer un correcto diagnóstico del hábito de deglución atípica, los labios deben abrirse de tal modo que se pueda observar el movimiento hacia delante de la lengua entre los dientes.

MORDIDA ABIERTA

Dentro de las características anatómicas y funcionales normales en la cavidad oral se presenta una máxima intercuspidad entre los dientes de ambos maxilares lo cual da como producto la correcta función masticatoria sin presentar ninguna alteración. Cuando existe una posición incorrecta o equivocada de la masticación ya sea de origen hereditario o adquirido la denominamos mordida abierta, la cual consiste cuando los dientes no alcanzan un plano de mordida u oclusión por no existir un contacto con los antagonistas. Consecuencia de esto se presenta en el plano una maloclusión relacionada por la desviación en la relación normal al plano de los maxilares en todo el sector de la cavidad oral (Fernández et al., 2014).

Las características de un paciente con mordida abierta se reflejan en la parte facial con características tales como: Síndrome de cara larga o Facie adenoidea, se denota una falta de volumen labial por la vestibularización proclinada de las piezas anteriores en este caso los incisivos y la ausencia de sobremordida anterior, dando como resultado en el examen clínico una inflamación gingival. Con respecto a la posición retruida de la mandíbula altera disminuyendo la medida entre el mentón y cervical acortando la proyección del mentón. Dicha postura se puede ver afectada mermando las vías

aéreas a la altura de la faringe (Miranda & Sánchez, 2017).

Mordida Abierta Dentaria, Esquelética.

Una revisión a los últimos datos en la actualidad presenta que se habla de mordida abierta dental y mordida abierta esquelética. Tanto que, si el desequilibrio óseo es la causa de la falta de contacto dentario, la mordida abierta esquelética; si son los dientes y un factor ambiental los responsables y no afecta las bases óseas. La mordida abierta es dental. Por lo tanto, las mordidas abiertas no tienen anomalías esqueléticas significativas, ellas se relacionan con los hábitos y la edad de una consideración minuciosa e importante. Son autocorregidas y responden inmediatamente al tratamiento miofuncional y sobre todo a la mecanoterapia. Así mismo la prevalencia de esta en la dentición mixta es causada a veces por: erupción parcial de los incisivos, tamaños anormales de los tejidos linfoides, provocando una posición inadecuada de la lengua, persistencia de la deglución infantil y la presencia de los hábitos orales. Por otro lado, la disminución de esta misma. Conforme avanza de edad ocurre por el desarrollo de una oclusión dental normal, así como también una maduración neuronal del niño favorecido por el cese de los hábitos orales, disminución del tamaño de los adenoides y también el establecimiento de la deglución normal y adecuada adulta (Fernández et al., 2014).

Mordida Abierta Anterior.

La mordida abierta anterior es denominada como una maloclusión sin contacto en la región anterior de los arcos dentarios y a su vez los dientes posteriores en oclusión, también es denominada como una maloclusión que presenta una dimensión vertical negativa entre los bordes incisales de los dientes anteriores superiores e inferiores, a su vez se llama mordida abierta combinada cuando la maloclusión se extiende al segmento posterior. La maloclusión de mordida abierta anterior, que ha sido de gran interés, para los especialistas en ortodoncia ya que su diagnóstico y tratamiento es uno de los temas con

más interés e impacto. Ortodoncia es una de las ramas de la odontología que constituye una de las anomalías más difíciles de tratar, y a pesar de que la etiología acompaña la lesión, es la llamada etiopatogenia la que me mejor manera nos da las pautas para encarar la terapéutica. La mordida abierta es difícil de tratar y además presenta un pronóstico de bueno a pésimo dependiendo de su etiología y sobre todo severidad. Esta maloclusión causa malestar al paciente, dada su ineffectividad funcional, masticatoria, fonética y estética; es una deformidad dentomaxilar que las recidivas de esta maloclusión son frecuentes y requieren de un enfoque minucioso e integral que engloba aspectos funcionales y estéticos (Fernández et al., 2014).

Clasificación de la Mordida Abierta.

Visualizando la posición que se coloca la mal formación, esta mordida se va a dividir en mordida abierta simple o anterior, en el caso de que los puntos de contacto se encuentren localizados en la parte anterior incisiva. Se denomina mordida abierta posterior, en el caso que afecte los segmentos laterales que se encuentren en infraerupción y se observa en espacio abierto entre las superficies oclusales. Existe también una mordida abierta completa esta se caracteriza por el contacto oclusal a la altura de los dientes posteriores (molares) y la abertura es posterior como anterior (Fernández et al., 2014).

Según el autor Andrew Richardson clasificó la mordida abierta anterior como:

- *Mordida Abierta Transitoria.* La modalidad de este tipo de mordida se da cuando las piezas dentales permanentes se encuentran en erupción. Esto se debe a la formación parcial de la región dentoalveolar. Las modificaciones de la nada ocurren cuando el proceso de formación alveolar continuo y al incremento de la formación promedio en la altura facial anterior inferior.
- *Mordida Abierta de Succión de DÍgitos.* En el caso de la succión digital bloquea la normal erupción de los

incisivos, formando una mordida abierta anterior. Su tratamiento es la eliminación del factor en este caso es el hábito de la succión digital.

- *Mordida Abierta Anterior Formada por una Patología Local.* Se presentan muchas características zonales que van a dar resultado una mordida abierta anterior en estas se pueden observar formaciones de quistes, anquilosis y dilaceraciones. Con ayuda del área maxilofacial podemos solucionar estas patologías con un tratamiento quirúrgico adecuado.
- *Mordida Abierta Debido a Patología Esquelética.* Muestra notoriedad en el término de la etapa de desarrollo. En algunas de estas mal formaciones son el paladar hendido, la cleostócrata, la disóstrosis craneofacial y la acondroplasia.
- *Mordida abierta esquelética no patológica.* Dentro de esta clasificación vamos a tener presente tres grupos, en primer lugar se presenta la mordida abierta en el momento de la dentición primaria, pero en la etapa del desarrollo prepuberal y puberal esta se produce mediante la compensación del desarrollo alveolodentario, por este motivo las características de esta mordida van a presentar una disminución al aumentar la edad, como siguiente división se presenta en la etapa prepuberal esto se da producto de la interacción del crecimiento facial vertical y la compensación del crecimiento dentoalveolar y esta debería ser final y justa para el cierre de la mordida abierta, en tercer lugar se presenta el caso clínico dentro de la ortopedia más complejo, donde tenemos una predominancia en el desarrollo facial y nos dirige a una mordida abierta anterior macroscópica conforme avanza el crecimiento biológico del paciente (García et al., 2021).

TRATAMIENTO DE LA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

Dentro del campo de la intercepción en la ortodoncia en estos pacientes va desde la parte del diálogo y la observación clínica, por su puesto, que esto va a depender demasiado de los cambios si son positivos en el desarrollo del crecimiento del paciente, aquí

valoraremos si se necesita o no una ortodoncia, por otra parte, si se observa que el crecimiento es desfavorable, el pronóstico será reservado. En el tratamiento vamos a valor desde la parte más básica como la observación clínica, también, tenemos el control de hábitos, y se puede extender a los procedimientos quirúrgicos. El uso de aparatología ortodóntica convencional nos va apoyar a realizar correcciones, en el caso de que la maloclusión es de tipo dental, o se va realizar compensaciones si es que esta es potenciada por una malformación de tipo esqueléticas.

Aparatología dentaria miofuncional Ortopedia Funcional Conceptualización.

La ortopedia funcional de los maxilares es el estudio científico que abarca un grupo de medidas de terapia con base específica en el uso de las fuerzas y movimientos ortodónticos que van a ser originados al momento de la aplicación de los actos fisiológicos entre ellos las oclusión cuando existe masticación, deglución, respiración, fonación y la modificación facial, con la finalidad de que se vuelva a presentar una armonía morfológica y funcional con los componentes del sistema estomatognático.

Vamos a representar con diferentes tipos de tratamiento que van a ser empleados a edades tempranas a los pacientes para evitar o modificar la mordida abierta anterior, la ortopedia funcional de los maxilares tanto superior como inferior nos brinda distinta terapéutica que nos facilita la modificación de los problemas oclusales, brindando una buena función y armonía de los maxilares (Navarrete & Jiménez, 2017).

Terapia Miofuncional.

Dentro de los tratamientos a elección existe la terapia miofuncional orofacial, nos ofrece como su objetivo compaginar los mecanismos orofaciales para obtener un hábito positivo de la función de deglutir y borrar los factores que bloquean el proceso normal de las maxilas dentarias. El principal punto es enseñar al paciente de la negativa ubicación de la lengua y así esperar que el

paciente se eduque con el positivo comportamiento fisiológico del proceso miofuncional el mismo que debe adaptarse tener una conformidad con lo que busca cada paciente, En el proceso de la terapia miofuncional orofacial logra influir favorablemente en la correcta función de la lengua, cuando la misma esta en reposo y en funciones de deglutir, esto va depender mucho del éxito y la cooperación del paciente en este caso niño y por su puesto de los padres. Acompañado de este proceso con presencia de hábitos para obtener resultados positivos es necesario acompañar el tratamiento con una ortodoncia y una terapia miofuncional, la educación de los músculos para así adicional de eliminar la problemática. Esqueletal, borrar el hábito, como resultado al final del tratamiento conseguiremos una estabilidad tanto miofuncional como esqueletal buscando la armonía en todo el sistema masticatorio (Rea & Ramírez, 2022).

Bloques de Mordida o Bit-Blocks.

Este tipo de tratamiento consiste en bloques fabricados a base de acrílico de mordida pasiva, su principal uso es una opción a un tratamiento no quirúrgico para la corrección de la mordida abierta anterior, la función mecánica de este tipo de tratamiento se basa en la intrusión de las piezas molares posteriores, con el uso de estas placas de material acrílico a lo largo de los movimientos miofuncionales mandibulares en especial la masticación, va dar como consecuencia una rotación anterior del maxilar inferior, reducción de la altura facial anterior, y por consiguiente cierre de la mordida abierta anterior. Desde otro punto de vista, la utilización del bloque de mordida va favorecer a nivel de la articulación temporomandibular, estimulando el desarrollo de la estructura condilar el proceso de uso de esta aparatología. El aumento del desarrollo del cóndilo vertical, dará como resultado una rotación mandibular produciendo un cierre de la mordida. El más alto punto de efecto de esta terapéutica con bloques de mordida se logra por la intrusión simultanea de las piezas dentarias

posteriores y un aumento del desarrollo vertical posterior. (Moreno et al., 2017)

Aparato Tipo Bite Block con Tornillo Hyrax y Rejilla.

Dentro de la aparatología removible tenemos una variación en el cual se incluye el bite block ya mencionado anteriormente pero con dos modificaciones positivas el aumento del tornillo Hyrax y la rejilla lingual, los mismos sincronizados y puestos en función con la finalidad de eliminar los malos hábitos, corrección de la mordida abierta, encaminar positivamente el crecimiento, potenciar el desarrollo transversal del maxilar, los movimientos de lateralidad se verán favorecidos, corrección de las rotaciones dentarias, modificar el perfil, corrección de la biprotrusión, modificar la protrusión e incompetencia labial, despejar las vías aéreas.

Mini Placas.

Las mini placas son estructuras de placa de titanio conformada por agujeros que nos van a permitir la adaptación de microtornillos para su respectiva fijación en la estructura esqueletal específicamente en el hueso cortical del maxilar superior y maxilar inferior. Dentro del campo de la ortopedia y la ortodoncia se va utilizar como un artefacto de anclaje al hueso, pero en un tiempo prolongado no definitivo, con el fin de realizar algunos movimientos de las piezas dentales, obteniendo la ventaja de permitir el uso de las fuerzas ortodónticas y ortopédicas en ellas. La principal ventaja de esta mini placa es que su instalación se podrá realizar en cualquier parte de la cavidad oral, por supuesto, con hueso alveolar y hueso basal, por otra parte, su colocación va necesitar un manejo con un profesional para llevar a cabo un plan quirúrgico incluyendo un levantamiento de colgajo. De preferencia el cirujano oral está capacitado para llevar a cabo dicho procedimiento. Dentro de toda esta explicación vamos a tener un rango muy favorable de éxito con este tipo de tratamiento lo cual se refleja en una tasa de éxito según una revisión sistémica del 2012 fluctúa entre el 91,4 por ciento al 100 por ciento, y una

tasa negativa muy baja de un 2,8 por ciento y el 7,3 por ciento y un detalle más a comparación de los mini implantes estos pueden llegar a mantenerse más tiempo en boca (Durán et al., 2020).

Mini Implantes.

Para iniciar el tratamiento con este tipo de aparatología se debe tener en cuenta el material de elección este mismo se debe adaptar a las necesidades del caso, es primordial la buena elección del mini implante para el plan de tratamiento. Dentro de la cavidad oral se debe considerar las estructuras de los maxilares en este caso la elección como primer punto dentro de la mandíbula la cortical vestibular ya que por su contextura gruesa es positiva, la elección será un micro tornillo corto nos proporciona una estabilidad primaria esencial. A su vez por lingual la estructura cortical es fina por lo que se elige un micro tornillo largo. Con respecto al maxilar, la estructura cortical ósea es igual tanto en palatino como en vestibular, en este punto necesitamos usar un micro tornillo largo.

Se debe considerar en la colocación de estos mini tornillos la angulación, dentro del maxilar inferior esta debe tener una forma perpendicular con variación de 10 a 20 grados y con respecto al maxilar superior esta variación debe tener entre 30 y 40 grados. Estas medidas deben ser indispensables para evitar los accidentes con raíces dentarias aledañas al punto de instalación del mini tornillo, para la colocación debemos tener en cuenta las fuerzas ortodónticas incluso las fuerzas de cincuenta a doscientos cincuenta g son aplicables. Dependiendo de la ubicación de los mini tornillos se obtendrán los siguientes movimientos: Intrusión posterior, enderezar molares, anclaje molar, protruir incisivos, desimpactación de las piezas molares y el debido cierre de espacios presentes (Miranda et al., 2022).

Arcos Ortodónticos

Dentro del tratamiento no quirúrgico para la mordida abierta anterior tenemos la alternativa del uso de los arcos transpalatinos los cuales se pueden usar por los siguientes casos: extrusión de incisivos superiores, inferiores, ambos al mismo tiempo. Intrusión de molares superiores, inferiores, ambos al mismo tiempo. Como otra alternativa se implementó el uso de otros mecanismos como: Arcos utilitarios de extrusión, arcos NiTi de curva reversa o concavidad oclusal.

El uso de los arcos utilitarios va ser de gran beneficio a lo largo del tratamiento, considerando la colaboración del paciente. Los elásticos intermaxilares vas a favorecer en la extrusión en una de las arcadas y no se va poder saber con exactitud la fuerza que se ejerce esto dependerá de la actividad del paciente al usar los elásticos y el movimiento mandibular que el presente. Para obtener la extrusión de los incisivos, el manejo de los arcos dobles va presentar beneficios de resultar positiva, las fuerzas empleadas sobre los incisivos para poder extruir selectivamente las piezas incisales superiores o inferiores, la ventaja de suma importancia es que no vamos a depender de la colaboración del paciente (Echarri et al., 2005).

Elásticos Verticales en Zona Anterior. En presencia de la aparatología ortodoncia fija presente en la cavidad oral tenemos como alternativa el uso de los elásticos, pero sin embargo este uso es limitado en este caso, la principal recomendación es el uso de los elásticos con numeración 5/16 de 40z en ciertos casos que sean focalizados con el uso de arcos que nos de características de un buen control. En general en este tratamiento los arcos 0,016 x 0,0022 o de numeración mayor de integridad acero inoxidable, también niquel titanio, o a su vez, titanio molibdeno. Se debe tener cautela y principal control con los movimientos axiales de las piezas incisivos (Rea & Ramírez, 2022).

Técnica Arco de Canto Multiansas (Multiloop Edgewise Archwire: Meaw).

Esta técnica fue fabricada en los años de 1960 y posterior por Young H. Kim quien dio un salto revolucionario en aquel momento para la rama de la ortodoncia, lo principal para este investigador y docente es la importancia del plano en la oclusión en la etiopatogenia de las malformaciones oclusales. La biomecánica empleada por esta técnica comienza por la elaboración de un alambre de forma redondeada, se elabora específicamente a través de los movimientos de inclinación y la nivelación, la inmersión de la técnica de Loop con el arco de canto con el tipo de alambre rectangular nos brinda la alternativa de una acción por medio de instantes de torque, de esta forma vamos a obtener el movimiento de la pieza dental en tres sentidos del espacio. La confección de los arcos de MEAW se elaboran incorporando 10 u 8 loops, desde el punto lateral dirigido a distal en cada uno de los arcos, se deberá considerar los segundos molares o si se realizó la extracción previa de los premolares, la forma de las ansas consiste en dos brazos en sentido vertical y dos en sentido horizontal elaborados en alambre de integridad acero .010 x .022 con una morfología de arco perfecto (Voss, 2008).

Tratamiento Orto-Quirúrgico Combinado

Al momento en el que acude un paciente a la consulta odontológica y realizamos un examen clínico observamos una mordida abierta anterior demasiado pronunciada con un grado muy elevado de severidad que el profesional observa y da un criterio de no poder realizar una intervención ortodóntica, el tratamiento a elegir será combinado de la mano del cirujano el mismo tratamiento se denominará intervención ortodóntico-quirúrgico. Como se va llevar el tratamiento va depender de diferentes factores tal como la aparatología fija que se va usar en este caso lo idea es que se enfoque directamente a la ortodoncia en función con el manejo quirúrgico ortodóntico. Los factores no van a ser diferenciados de cualquier preparación previa a la cirugía, las preparaciones principales para el tratamiento será la alineación y nivelación en el plano horizontal y vertical, se deberá evaluar además de esto el plano transversal por

una posible necesidad de expansión con la ortodoncia, caso contrario se va optar por el tratamiento de segmentación del maxilar superior o ampliación quirúrgica asistida. Con respecto a la avulsión de piezas dentales de la cavidad oral se definirá si es que es necesario o no todo esto dependerá por el torque incisal y además el overjet que se estima tener previamente antes de la cirugía. Después de haber concluido con el tratamiento quirúrgico llega la etapa del postquirúrgico, en ciertos casos se debe realizar una intrusión molar y una extrusión de las piezas incisivas para así tratar de evitar una recidiva por la memoria que tiene el cuerpo humano, ya en tratamiento está indicado el uso de elásticos que van a ser intermaxilares cortos en la zona posterior, en caja en sector anterior y de morfología triangular en la zona canina.

DISCUSIÓN

Con respecto al campo investigado por (Morales, 2016) sobre la prevalencia de la mordida abierta anterior en pacientes con el factor de succión digital se ve reflejado positivamente a la realidad que vivimos en la actualidad con los países en desarrollo donde prevalece los hábitos, en su estudio el observó en una escuela de la ciudad de Guayaquil que en 150 pacientes, edades comprendidas entre los 6 a 8 años. Se encontró que el 32% del total de la muestra de estudio presentó mordida abierta anterior, de estos el 52% era ocasionada por hábito de succión digital. Se destacó la edad de 8 años con un 46%, de los cuales, el 54% era femenino y 46% masculino.

La prevalencia de la maloclusión es un problema de salud muy complejo, el cual se deberá corregir con los mecanismos ortopédicos pertinentes para cada caso clínico, los datos estadísticos son de vital importancia para conocer nuestro entorno y favorecer al desarrollo de los mismos. Es importante también el estudio detallado de cada caso clínico, a través de métodos de diagnóstico como radiografías, fotos, estudio de modelos o análisis cefalométricos que permitan determinar con claridad a que se enfrenta el profesional.

En el estudio realizado por García et al., (2011) sobre los hábitos deformantes con respecto a los problemas de oclusión menciona lo siguiente, dentro de las principales razones para que se de esta mala formación son factores de origen ambiental y de origen genético. La alteración de la función oral también es un factor de maloclusión, ésta incluye la articulación, también la deglución y la masticación, aquí vamos a presentar que todo esto tiene una relación íntima entre sí. Por otra parte, Dailet et al., (2018) se centra y mantiene su postura de que los hábitos son una compleja gama de acciones textualiza que el motivo de las mal formaciones oclusales y asimetría facial son varias y con un grado de complejidad elevado, entre los más frecuentes son los hábitos bucales incorrectos o deformantes. Entre los positivos existen varios factores como por ejemplo la masticación, la correcta deglución, la respiración normal.

Se debe obtener un correcto diagnóstico sobre el origen de los hábitos bucales para poder continuar con la elaboración de planes de tratamientos preventivos, interceptivos o correctivos que permitan al especialista llegar a la solución y corrección de la maloclusión.

El estudio sobre la conceptualización de las maloclusiones tiene algo de complejidad dado por su origen algo desconocido o difícil de diagnosticar, es de suma importancia para comenzar un tratamiento por ello Katz, (1992) menciona el siguiente concepto dentro de la ortopedia, tenemos la clasificación de las maloclusiones la cual desempeña un papel importante. Como primer punto tenemos que la clasificación nos va apoyar en el diagnóstico y el planteamiento de la solución de las maloclusiones al dirigir al odontólogo sobre el tipo de problema o mal formación y las probables soluciones mecánicas que vamos a tener frente al problema.

Las características de las maloclusiones se centra en un problema de dos factores, el primer factor es el origen genético, sabes los orígenes en el marco hereditario de cada una de las características presentes, luego si la respuesta no concuerda ir al próximo factor que será el

origen ambiental el cual deberá ser el mas común indagar al paciente o su representante legal de porque el origen de esa mordida defectuosa, ejemplo preguntar sus hábitos en su desarrollo saber el índice de caries y posterior pérdidas de piezas a temprana edad, saber también si hubo algún accidente de importancia en algún momento.

Con respecto a la investigación realizada por Moreno et al., (2017) propuso los bloques de mordida como un mecanismo eficiente para tratar la mordida abierta anterior, él describe que el tratamiento consiste en bloques fabricados a base de acrílico de mordida pasiva, su principal uso es una opción a un tratamiento no quirúrgico para la corrección de la mordida abierta anterior, la función mecánica de este tipo de tratamiento se basa en la intrusión de las piezas molares posteriores, con el uso de estas placas de material acrílico a lo largo de los movimientos miofuncionales mandibulares en especial la masticación, va dar como consecuencia una rotación anterior del maxilar inferior, reducción de la altura facial anterior, y por consiguiente cierre de la mordida abierta anterior. Por otra parte, Colmenares et al., (2015) propone que dentro de la aparatología removible tenemos una variación en el cual se incluye el bite block ya mencionado anteriormente, pero con dos modificaciones positivas el aumento del tornillo Hyrax y la rejilla lingual, los mismos sincronizados y puestos en función con la finalidad de eliminar los malos hábitos, corrección de la mordida abierta, encaminar positivamente el crecimiento, potenciar el desarrollo transversal del maxilar.

La aparatología miofuncional va ser empleada dependiendo de factores como la gravedad, agresividad, origen, etc. En varios casos puede ser removible o fija, esto dependerá del criterio clínico del profesional y las facilidades que brinde el paciente o los padres para la aplicación de aparatos que busquen la corrección de la maloclusión.

DISCUSIÓN

En el estudio de (Morales, 2016) titulado "Prevalencia de mordida abierta anterior en pacientes con succión digital; Escuela Apóstol Santiago, Guayaquil 2015", de tipo descriptivo observacional en 150 pacientes, edades comprendidas entre los 6 a 8 años. Se encontró que el 32% del total de la muestra de estudio presentó mordida abierta anterior, de estos el 52% era ocasionada por hábito de succión digital. Se destacó la edad de 8 años con un 46%, de los cuales, el 54% era femenino y 46% masculino.

En el trabajo investigativo de Argüello et al., (2018) titulado "Implementación de la terapia miofuncional orofacial en una clínica de posgrado de Ortodoncia", mediante la revisión de informes de evaluación fonaudiológica, se buscó identificar los dos factores de mayor y menor frecuencia en el motivo de remisión dentro de la Clínica de Posgrado, determinándose que la deglución atípica, la succión digital y la respiración bucal fueron los más frecuentes, referido por el 64 %. Los factores menos frecuentes fueron por succión de biberón prolongada y dieta de fácil en el 20 %, seguida por mordedura de objetos extraños con el 16 %.

La investigación realizada por Valencia et al., (2014) titulado "Tratamiento temprano de la mordida abierta anterior con aparatología ortopédica funcional" la definen como una alteración de la relación vertical de los arcos dentales en la cual existe una falta de contacto entre los bordes incisales de incisivos superiores e inferiores de los dientes posteriores se encuentran en contacto. Al intervenir de manera temprana esta alteración, se logra además de recuperar las funciones normales, proporcionar cambios faciales que mejoran la estética del paciente.

Dentro de la investigación realizada por, Gualán et al., (2019) titulado "Clasificación de maloclusiones y uso de aparatos de ortopedia como tratamiento de pacientes pediátricos Clase III" menciona que dentro de los tratamientos la aparatología es de suma importancia, dicho enfoque será destinado en su mayor parte al

diagnóstico temprano en pacientes que estén en desarrollo. y mencionar los distintos aparatos de ortopedia para esta maloclusión que se usan actualmente como tratamiento en pacientes odontopediátricos. Para esto, se hizo una revisión de literatura en revistas científicas relacionadas con el tema. En Latinoamérica una de las clasificaciones utilizadas es la clasificación Biogenética de Bonn Modificada. El aparato usado para el tratamiento va a depender de la edad del paciente y de la gravedad de la maloclusión.

Dentro de la investigación realizada por, Navarrete et al., (2017) titulado "Factores relacionados a la maloclusión en niños de 3 a 9 años en Ecuador" Encontró que existe una cantidad muy significativa de maloclusión. Ya que se encontró datos de los padres se consideran útiles para predecir las características craneofaciales y puede dar pistas importantes sobre la herencia entre los padres y su descendencia. Sin embargo, poco se ha investigado sobre la herencia entre padres e hijos. También en este estudio, se observó que tanto los niños con maloclusiones como los niños con oclusiones apropiada relataron histórico de maloclusiones en la familia y así no se puede afirmar que el histórico familiar sea un fuerte factor responsable por el desarrollo de anomalías en la oclusión.

En el análisis presentado por Muñoz et al., (2018) titulado "Relación entre la mordida abierta anterior y el hábito de succión digital" menciona que en los hábitos orales son comportamientos parafuncionales que pueden ser normales en determinado momento de la vida, pero su persistencia en el tiempo puede conducir al desarrollo de una maloclusión principal y para esta problemática el tratamiento debe ser la interrupción de dicho hábito antes de desarrollar maloclusiones severas con recordatorios o mediante la terapia miofuncional con la ayuda del logopeda. Si dicha terapia no fuera efectiva, se puede iniciar el tratamiento ortodóntico con aparatología fija o removible en combinación con la rejilla palatina o las espuelas linguales. El abordaje tanto de la mordida abierta anterior como del caso del hábito

de succión digital se debe estar comprendido y supervisado por un equipo multidisciplinar.

CONCLUSIONES

La aparatología ortopédica miofuncional ideal y más completa que se deberá aplicar a los pacientes con mordida abierta anterior de tres a ocho años es el aparato tipo bite block con tornillo hyrax y rejilla porque cumple varias funciones favorables a la corrección y cierre de la mordida abierta anterior, expandiendo los maxilares con ayuda del tornillo hyrax y corrigiendo el hábito con la rejilla.

Los beneficios encontrados a corto y largo plazo que brinda aparatología miofuncional son múltiples cuando el tratamiento lo toma en serio el paciente a corto plazo podemos planificar y conseguir un avance importante dependiendo del tratamiento, a largo plazo se logrará el cierre de la mordida abierta anterior brindando una salud y armonía del sistema estomatognático.

Las principales causas y efectos que produce la mordida abierta anterior son de origen genético y ambiental, los cuales son factores de origen distinto que desencadenan la maloclusión, genético porque se relaciona a un factor hereditario o adquirido de generación en generación, y el factor ambiental van a ser aquellas fuerzas de origen externo que van a originar una alteración en el normal equilibrio de la morfología y funcionalidad craneofacial y dentaria, esta se verá afectada durante el desarrollo del paciente en la mayoría de los casos.

El tratamiento que se va aplicar para corregir los hábitos bucales en los pacientes de 3 a 8 años como primer punto va ser el diálogo entre los padres, el profesional y el paciente con la finalidad indicar la problemática del caso clínico, posteriormente se procede al uso de aparatología miofuncional con diferentes características que aportarán a la corrección y erradicación el hábito bucal.

Dentro de los datos revisados en distintas investigaciones sobre la incidencia y prevalencia de pacientes que presentan mordida abierta anterior,

sobresalen las edades comprendidas entre los 6 a 8 años. Se encontró que un alto porcentaje presentaba mordida abierta anterior, y más del 50% de los casos eran ocasionados por el hábito de succión digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz Castillo, C., Bordón Sosa, J., & Ríos, D. (2012). Frecuencia de Mordida Abierta Anterior en Escolares del Primero al Noveno Grado y sus factores asociados. *Pediatr. (Asunción)*, 103–106. <http://scielo.iics.una.py/pdf/ped/v39n2/v39n2a04.pdf>
- Argüello Vélez, P., Bedoya Rodríguez, N. A., Torres Arango, M., Sánchez Rodríguez, I., Téllez Méndez, C., & Cardona, J. T. (2018). Implementación de la terapia miofuncional orofacial en una clínica de posgrado de Ortodoncia Implementation of orofacial myofunctional therapy in a graduate education dental clinic. *Revista Cubana de Estomatología*, 55(1), 14–25. [http://scielo.sld.cu](http://scielo.sld.cuhttp://scielo.sld.cu)
- Barrios Núñez, F., Rodríguez De Rodríguez, L., Mileo, J., & Schemann-Miguel, F. (2014). *ARTÍCULO DE REVISIÓN* (Vol. 77, Issue 1).
- Benedi García, Mario Michel, & Díaz Castro. (2021). Mordida Abierta Anterior: Definición, Manifestaciones Clínicas, Clasificación, Etiología y Terapéuticas (Revisión bibliográfica). *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2021/art-5/>
- Colmenares Faraco, Mariel Cristina, & Maldonado Villamizar. (2015). Alternativa terapéutica para Mordida Abierta en paciente pediátrico - Reporte de un caso. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/Art-13/#>. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-13/>

- Dailet, T., Oliva, V., Velázquez Vega, A., Arias Varona, M., Enrique, D., Romagosa, R., Vega, C. :, Td, O., Vega, V., Varona, A., & Hábitos, D. E. (2018a). Hábitos bucales deformantes. Características clínicas y tratamiento. *Revista Científica Estudiantil 2 de Diciembre*, 1(1 (2018)), 80–88. <http://revdosdic.sld.cu/index.php/revdosdic/article/view/11>
- Dailet, T., Oliva, V., Velázquez Vega, A., Arias Varona, M., Enrique, D., Romagosa, R., Vega, C. :, Td, O., Vega, V., Varona, A., & Hábitos, D. E. (2018b). Hábitos bucales deformantes. Características clínicas y tratamiento. *Revista Científica Estudiantil 2 de Diciembre*, 1(1 (2018)), 80–88. <http://revdosdic.sld.cu/index.php/revdosdic/article/view/11>
- Durán, F., Hormazábal, F., Toledo, X., Chang, R.-H., González, N., Sciaraffia, P., Durán, F., Hormazábal, F., Toledo, X., Chang, R.-H., González, N., & Sciaraffia, P. (2020). Una Descripción General y Actualizada de Miniplacas y Minitornillos. Efectos Dentoalveolares y Esqueléticos. *International Journal of Odontostomatology*, 14(1), 136–146. <https://doi.org/10.4067/S0718-381X2020000100136>
- Echarri, P., Vila, E., Vila, E., & Echarri, P. (2005). Corrección de la mordida abierta con arcos dobles y microimplantes. *Ortodoncia Clínica*, 8(4), 230–243. <https://xdoc.mx/documents/correccion-de-la-mordida-abierta-con-arcos-dobles-y-microimplantes-5fbb442f71113>
- Eduardo Miranda Salguero, Á., & Sánchez Valverde, A. (2017). Corrección de una mordida abierta anterior esquelética mediante miniimplantes y un bite block modificado Correction of an skeletal anterior open bite with mini-screws and a modified bite block. *Revista Mexicana de Ortodoncia*, 5(2), 2017–2107. www.medigraphic.org.mx
- Eugenia Navarrete Angulo, N., Angela Pita Sobral, M., & Paulo, S. (n.d.). *Factores relacionados con maloclusiones en niños ecuatorianos de 3-9 años de edad*. Retrieved September 8, 2022, from <https://orcid.org/0000-0001-5920-7370>
- Fonseca Fernández, Y., Fernández Pérez, E., & Cruañas, A. M. (2014a). Mordida Abierta anterior. Revisión Bibliográfica. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 13(4), 509–515. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&id=S1729-519X2014000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Fonseca Fernández, Y., Fernández Pérez, E., & Cruañas, A. M. (2014b). Mordida Abierta anterior. Revisión Bibliográfica Open bite. Bibliographical Revision Yenileidy Fonseca Fernández I , Elaine Fernández Pérez II , Angélica María Cruañas III. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 13(4), 509–515. <http://scielo.sld.cu>
- García Vj, G., Torrent, U., & Vilalta, S. (2011a). Evaluation of malocclusion, functional and oral habits alteration in a school student population: Tarragona and Barcelona. *Avances En Odontostomatología*, 27(2), 1–10. <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v27n2/original2.pdf>
- García Vj, G., Torrent, U., & Vilalta, S. (2011b). Evaluation of malocclusion, functional and oral habits alteration in a school student population: Tarragona and Barcelona. *SciELO*, 27(2). <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v27n2/original2.pdf>
- González Pérez, Y., Lidia, O., & Concepción, V. (2022). *Medicent Electrón*. 2022 ene.-mar. *Villa Clara*, 26(1). <https://orcid.org/0000-0002-9345-4575>
- Gualán Cartuche, L. P., Sigüencia Cruz, V., Estuardo Bravo, M., & Calderón Manuel, E. (2019). MALOCLUSION DE CLASE III, TRATAMIENTO

- ORTODONCICO. REVISIÓN DE LA LITERATURA. *Evidencias En Odontología Clínica*, 4(2). <https://doi.org/10.35306/EOC.V4I2.673>
- Hernández-Mingui, S., García-Speck, E. L., Hernández-Rodríguez, A., Hernández-Heredia, R., & Naranjo-Rodríguez, A. (2021). Factores de riesgo de la maloclusión dentaria en adolescentes. *Gaceta Médica Estudiantil*, 2(2), 120. <http://www.revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/article/view/120/214>
- Katz, M. I. (1992). Angle classification revisited. 1: Is current use reliable? *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics: Official Publication of the American Association of Orthodontists, Its Constituent Societies, and the American Board of Orthodontics*, 102(2), 173–179. [https://doi.org/10.1016/0889-5406\(92\)70030-E](https://doi.org/10.1016/0889-5406(92)70030-E)
- Leng Muñoz, I. C., Piqueras, L. M., Durán, A. V., Fernández, C. C., & Jimeno, F. G. (2018). OdOntOlogía Pediátrica cOPYright © 2018 SeOP y arán ediciOneS. S. I. *OdOntOl Pediatr (Madrid)*, 26(2), 144–154.
- Lorente, Alcaina, García, & Rovira. (2018). ▷ Hábitos orales en niños. *Deglución atípica*. - Ocronos - Editorial Científico-Técnica. <https://revistamedica.com/habitos-orales-ninos-deglucion-atipica/>
- Miranda Benavides, D. P., Valencia Álava, K. L., Ramírez Montes, J. H. de J. V., & Quirós Castillo, J. J. (2022). Corrección de mordida abierta mediante intrusión de molares con mini-implantes: Revisión Bibliográfica. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2020/art-56/>
- Moreno, D., Dra, ;, Daniela, L. R., & Chang, R.-H. (2017). Uso de Bite Blocks para tratamiento de mordida abierta anterior. *Anu. Soc. Radiol. Oral Máxilo Facial de Chile*, 20, 25–29.
- Navarrete, I. S. H., & Jiménez, A. T. (2017). Ortopedia funcional de los maxilares en el tratamiento temprano de maloclusiones clase II por retrusión mandibular: reporte de caso clínico. *Revista Mexicana de Ortodoncia*, 5(3), 170–175. <https://doi.org/10.1016/J.RMO.2017.12.006>
- Rea Fernández, D. A., & Ramírez Romero, D. (2022). Terapéutica para la corrección de mordida abierta anterior. Revisión de la literatura. *CIENCIAMATRIA*, 8(3), 437–458. <https://doi.org/10.35381/CM.V8I3.775>
- Rita, A., Calero, A., & Beltrán, R. (2011a). "CLASIFICACIÓN DE MALOCLUSIONES." <https://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRARITAALMANDOZCALERO.pdf>
- Rita, A., Calero, A., & Beltrán, R. (2011b). "CLASIFICACIÓN DE MALOCLUSIONES" INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL PROCESO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA Facultad de Estomatología. <https://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRARITAALMANDOZCALERO.pdf>
- Romero-Maroto, M., Romero-Otero, P., Pardo de Miguel, A. M., & Sáez-López, M. (2004). Tratamiento de la succión digital en dentición temporal y mixta. *RCOE*, 9(1), 77–82. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Susana Parra Iraola, S., & Gissela Zambrano Mendoza, A. (2018). Hábitos Deformantes Orales en Preescolares y Escolares: Revisión Sistemática Mouth Deforming Habits Present in Preschoolers and School Children: Systematic Review. In *Int. J. Odontostomat* (Vol. 12, Issue 2).

Valencia, A.-M., Hurtado, A.-M., & Hernández, J.-A. (2014). Tratamiento temprano de la mordida abierta anterior con aparatología ortopédica funcional. Reporte de caso. Early treatment of anterior open bite with functional orthopedic appliances. A case report. *Rev. Estomatol*, 22(2), 20–26.

Voss, R. (2008, January). *Arco de canto multiansas (multiloop edgewise archwire: meaw) por qué multiloop? aspectos clínicos y biomecánica*. Aporte a La Clínica. <https://1library.co/document/qopno29z-multiansas-multiloop-edgewise-archwire-multiloop-aspectos-clinicos-biomecanica.html>

Yépez Moreira, & Mayra Genoveva. (2018). *Prevalencia de maloclusiones, según el Índice de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), en niños de 6 a 12 años de la Unidad Educativa Daniel Reyes, de la ciudad de Ibarra*. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/14481/1/T-UCE-0015-872-2018.pdf>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo